
E SE A QUEDA OCORRER?

Mesmo com todos os cuidados, a queda pode ocorrer. Nesse caso, comunique **imediatamente** a equipe de enfermagem para que o paciente possa ser avaliado.

AINDA COM DÚVIDAS?

Solicite maiores esclarecimentos com os enfermeiros do setor.

ORIENTADOR:
THIAGO FERREIRA DE FREITAS

ALUNOS:
ESTHER DE OLIVEIRA CATÃO;
KAYAN DE OLIVEIRA SERVINI

QUEDAS

PREVENÇÃO

GUIA PARA
ACOMPANHANTES

O QUE FAZER PARA EVITAR?

- Fornecer todas as informações sobre o paciente para equipe de saúde.
- Evitar deixar o paciente sozinho.
- Solicitar auxílio da equipe de enfermagem para cuidados.

- Manter as grades da cama sempre elevadas.
- Manter as rodas da cama sempre travadas.
- Manter a cama baixa.
- Toda saída de leito deve ser orientada e acompanhada por profissionais.

- Manter o ambiente organizado, livre de obstáculos e bem iluminado.
- Auxiliar no uso de corrimão e grades de apoio pelo paciente.
- Se possível, utilização de calçado antiderrapante pelo paciente.
- Informar à enfermagem o período que o paciente ficará sem acompanhante.

